

PHYSICAL SCIENCES

ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

Guliyeva A.,

Kardashbeyova N.

Nakhchivan State University

orcid id 0000-0002-0191-9428

UOT 004.85

SÜNİ NEYRON ŞƏBƏKƏLƏRİ

Guliyeva A.

Kardashbeyova N.

Nakhchivan State University

orcid id 0000-0002-0191-9428

UOT 004.85

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10899636>

Abstract

An artificial neural network is a mathematical model of machine learning that solves problems on approximately the same principles as biological neural networks consisting primarily of nerve cells. An artificial neuron itself is a very simplified model of a biological neuron. An artificial neuron has many inputs, one output, and two functions: summation and activation. However, there are other types of artificial neurons, including those whose activity depends on time. In essence, each artificial neuron solves a simple logistic regression problem. A perceptron is the simplest example of a feedforward neural network. Another interesting example is the ELM network, which is an extreme learning machine. Another interesting version of a neural network with a small number of hidden layers is the Word network, where there is only one inner layer, but its neurons are divided into groups. Each group uses its own transfer function, and the results of each block are passed to the output layer, which looks at the input from a different perspective. Another example of a deep feedforward neural network is the Deep Residual Network (DRN). The number of hidden layers in it can be very large, and direct connections from one layer are transmitted not only to the next layer, but also to subsequent layers

Xülasə

Süni neyron şəbəkəsi, ilk növbədə, sinir hüceyrələrindən ibarət bioloji neyron şəbəkələri ilə təxminən eyni prinsiplərdə problemləri həll edən məşin öyrənməsinin riyazi modelidir. Özü də süni neyron bioloji neyronun çox sadələşdirilmiş modelidir. Süni neyron çoxlu giriş, bir çıxış və iki funksiyaya malikdir: toplama və aktivləşdirmə. Bununla belə, süni neyronların başqa növləri də var, o cümlədən işi zamandan asılı olanlar. Əslində, hər bir süni neyron sadə logistik reqressiya problemini həll edir. Perseptron irəli ötürülən neyron şəbəkəsinin ən sadə nümunəsidir. Başqa bir maraqlı nümunə, ekstremal öyrənmə məşını olan ELM şəbəkəsidir. Az sayda gizli təbəqəyə malik neyron şəbəkəsinin başqa bir maraqlı versiyası Vord şəbəkəsidir ki, burada yalnız bir daxili təbəqə var, lakin onun neyronları qruplara bölünür. Hər bir qrup öz ötürmə funksiyasından istifadə edir və hər bir blokun nəticələri çıxış təbəqəsinə ötürülür ki, bu da girişə müxtəlif nöqtəyi-nəzərdən baxılır. Dərin birbaşa ötürmə neyron şəbəkəsinin başqa bir nümunəsi Dərin Qalıq Şəbəkədir (DRN). İçindəki gizli təbəqələrin sayı çox böyük ola bilər və bir təbəqədən birbaşa əlaqələr yalnız növbəti təbəqəyə deyil, həm də sonrakı təbəqələrə ötürülür

Keywords: neural networks, perceptron, affectors, hidden layer, Boltzmann machine, binary vectors.

Açar sözlər: neyron şəbəkələri, perseptron, affektorlar, gizli təbəqə, Boltzman məşını, ikili vektorlar

Süni intellekt müasir elmin qabaqcıl sahələrindən biridir. Bu fənnin yalnız texniki ixtisaslar üzrə tədris olunması fikri səhvdir, çünki onun nailiyyətləri bütün sahələri əhatə edir. Son illərdə süni intellektin getdikcə populyarlaşmasına neyron şəbəkələrinin aktiv inkişafı təkan verdi. Süni neyron şəbəkələri mürəkkəb hesablama sistemidir və paralel olaraq sadə proseslər arasında çoxlu əlaqə mövcuddur. Bu şəbəkələrin öyrənilməsi və istifadəsi olduqca uzun müddət əvvəl - 20-ci əsrin əvvəllərində başlamışdır, lakin bir az sonra daha geniş şöhrət qazanmışdır.

Süni neyron şəbəkəsi, ilk növbədə, sinir hüceyrələrindən ibarət bioloji neyron şəbəkələri ilə

təxminən eyni prinsiplərdə problemləri həll edən məşin öyrənməsinin riyazi modelidir. Bu şəbəkələr çox vaxt sadəcə neyron şəbəkələr adlandırılır. Süni neyron şəbəkələri proqram və ya aparat tətbiqinə malikdir, ona görə də sırf mücərrəd riyazi model reallıqda hesablama sistemi şəklində təcəssüm olunur. Eyni zamanda, süni neyron şəbəkələri məşin öyrənməsinin ən geniş yayılmış modelini təmsil edir və eyni zamanda aşağıdan yuxarı süni intellekt çərçivəsində tipik yamaşmadır. Neyron şəbəkələri kompüterə, insanda olduğu kimi, özünü təlim etməklə şablonları tanımağa imkan verir. İnsan beyni kimi, neyron şəbəkələri də yalnız təxmini nəticələr verir, ancaq onların edə bildiyi

işləri başqa növ kompüter proqramlarının heç biri effektiv yerinə yetirə bilmir..

Süni neyron şəbəkəsi bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan bir çox süni neyronlardan ibarətdir, əksər hallarda təbəqələrə elə yığılır ki, bir təbəqənin neyronları yalnız əvvəlki təbəqənin neyronlarından məlumat alır və məlumatları növbəti təbəqəyə ötürür. Özü də süni neyron bioloji neyronun çox sadələşdirilmiş modelidir. Süni neyron çoxlu giriş, bir çıxış və iki funksiyaya malikdir: toplama və aktivləşdirmə. Bununla belə, süni neyronların başqa növləri də var, o cümlədən işi zamandan asılı olanlar. Əslində, hər bir süni neyron sadə logistik reqressiya problemini həll edir (əgər onun aktivləşmə funksiyası sigmoiddirsə).

İlk süni neyron modeli 1943-cü ildə Mak -Kallok və Pitts tərəfindən təklif edilmişdir. Bu modelin tərtibatçıları birinci süni neyron şəbəkələrini yaratdıqları vaxtdan daha konkret problemlərin həlli üçün uyğun olan modelin çoxsaylı modifikasiyalarını yaratmışlar.[1] Əlbəttə ki, süni neyroşəbəkələrin nəzəriyyəsinə qərq olmaq üçün xüsusi ədəbiyyat oxumaq və kurslarını öyrənmək lazımdır, lakin burada bir çox maraqlı modelləri və onların həll etdiyi problemləri qısaca təsvir edəcəyik.

Şübhəsiz ki, süni neyron şəbəkəsinin reallaşan ilk modeli 1957-ci ildə təklif etdiyi F.Rozenblattın perseptronu olmuşdur. Bu model "aparata" həyata keçirilmişdir, dünyada ilk "neyrokompyuter" 1960-cı ildə Rosenblatt-ın rəhbərliyi altında qurulmuş Mark-1 kompüterini olmuşdur. Perseptron üç təbəqədən ibarət sadə neyron şəbəkəsidir: giriş, gizli və çıxış.

Beləliklə, perseptron sensorlar (giriş neyronlarının təbəqəsi), idarəetmə qurğusu (gizli neyronların təbəqəsi) və affektorlar (çıxış neyronlarının təbəqəsi) ilə ən sadə kibernetik maşını reallaşdırır. Perseptron həddi ötürmə funksiyasından və irəli siqnalın yayılmasından istifadə edir. Riyazi bir model olaraq perseptron artıq çoxlu sayda problemlərin həlli üçün kifayət qədər güclü formalizm idi, çünki o, təlim əsasında bizə təsnif etməyə, qruplaşdırmağa və proqnozlaşdırmağa, yəni klassik maşın öyrənməsi problemlərinin əksəriyyətini həll etməyə imkan verdi. Bununla belə, M. Minsky və S. Papert tərəfindən "Perceptronlar" kitabının nəşrindən sonra müəlliflər perseptronun bəzi problemlərini həll etmək üçün fundamental qeyri-mümkünlüyünü göstərdilər . Bu zaman tədricən proceptrona maraq azaldı və süni intellektə yuxarıdan aşağıya paradigma daha çox diqqət çəkməyə başladı. Buna baxmayaraq, bu gün riyazi aparatın və kompüter texnologiyasının inkişafı ilə perseptron və onun inkişafına maraq yenidən artmışdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, perceptronların inkişafı prosesində F.Rozenblattın təklif etdiyi ilkin modelin bəzi genişlənmələri meydana çıxdı. Ən sadə klassifikator perseptronda təbəqələrin hesablanmasına əsaslanır: bir qatlı, bir gizli təbəqə ilə (klassik) və çox qatlı. Bütün bu növlər bir vaxtlar Rosenblatt tərəfindən təsvir edilmişdir. Başqa bir müəllifin təsnifatına aşağıdakılar daxildir: elementar , sadə, ardıcıl perseptron, çarpaz bağlı perceptron, əks əlaqə perseptron, dəyişən-birləşdirilmiş perseptron. İlk üç sinif müəllifin özü tərəfindən təsvir edilmişdir, növbəti

üç sinif isə süni neyron şəbəkələri modelinin sonradan ətraflı öyrənilməsi ilə daha da inkişaf etdirilmişdir.

Coxtəbəqəli perceptron

Terminologiyadakı ilk anlaşılmazlıq və perceptron ilə süni neyron modeli üçün yaranan yüksək gözləntilərə görə, David Rumelhart tərəfindən indi "Rumelhartın çox qatlı perceptronları " adlandırılan və Rosenblatt-ın çoxqatlı perceptronlarından fərqlənən yeni bir perceptron sinfi təklif edildi. Rumelhart onların öyrənilməsi üçün geri yayılma metodundan, Rosenblatt isə səhvlərin korreksiya metodundan istifadə edir. Daha bir neçə fərq var, xüsusən də Rumelhart aktivləşdirmə funksiyası kimi sigmoiddən istifadə edir və öyrədilmiş təbəqələrin sayı birdən çoxdur.[2]

Əslində, perseptron irəli ötürülən neyron şəbəkəsinin ən sadə nümunəsidir. Başqa bir maraqlı nümunə, ekstremal öyrənmə maşını olan ELM şəbəkəsidir. [5] Bu neyron şəbəkəsində neyronlar təbəqələrdə düzülür, təsadüfi olaraq bir-birinə bağlıdır. Yalnız giriş və çıxış təbəqələri seçilir, qalan neyronlar isə onların arasındadır və təsadüfən bir-biri ilə dəqiq birləşir. Şəbəkə həmçinin geri yayılma metodundan istifadə etməklə öyrədilir. Ancaq təlim aktivləşmə sırasına uyğun olaraq neyronların vəziyyətini onların işinin müşahidəsinin nəticələrinə əsasən yeniləmək yolu ilə həyata keçirilsə, bu, artıq neyron əks-sadə şəbəkəsidir, ESN.

Bununla belə, perseptron struktur dəyişiklikləri baxımından da inkişaf etdirilirdi. Məsələn, Jeff Elman və Maykl Jordan perseptronu dəyişdirmək və təkrarlanan şəbəkə əldə etmək üçün geribildirimləri daxil etmək seçimlərini təklif etdilər.[4]

Jordaniya versiyasında çıxış qiymətləri bir və ya bir neçə saat dövrünün gecikməsi ilə çoxqatlı perseptronun girişinə verilir. Elmanın neyron şəbəkəsi eyni yanaşmadan istifadə edir, yalnız bir neçə takt dövrü gecikməsi ilə təkrarlanan əlaqələr çıxış neyronlarından deyil, çoxqatlı perseptronun gizli təbəqələrindən daxil edilir . Perseptronun struktur inkişafının hər iki variantı müəyyən yaddaşa malikdir. Bununla belə, bütün təkrarlanan şəbəkələrdə fərqli yaddaş seçimləri var.

Az sayda gizli təbəqəyə malik neyron şəbəkəsinin başqa bir maraqlı versiyası Vord şəbəkəsidir ki, burada yalnız bir daxili təbəqə var, lakin onun neyronları qruplara bölünür. Hər bir qrup öz ötürmə funksiyasından istifadə edir və hər bir blokun nəticələri çıxış təbəqəsinə ötürülür ki, bu da girişə müxtəlif nöqtəyi-nəzərdən baxılır. Bundan əlavə, giriş təbəqəsi birbaşa çıxış qatına yapışdırıla bilər və bu, həm də şəbəkəyə çeviklik əlavə etməyə imkan verir. Vord şəbəkəsinin xüsusi tətbiqinin topologiyası gizli təbəqədəki blokların sayı və giriş neyronları ilə çıxışlar arasında birbaşa dövrənin olması ilə müəyyən edilir. Şəbəkə nümunənin tanınması tapşırığı üçün əla nəticələr göstərir.

1982-ci ildə Con Hopfield bəzi optimallaşdırma problemlərini həll etməyi və ya avtomatik assosiativ yaddaş mexanizmini təmin etməyi asanlaşdıran bir qatlı neyron şəbəkənin maraqlı versiyasını təklif etdi.[1] Bu şəbəkə yalnız hər biri digərlərinə qoşulmuş giriş neyronlarını ehtiva edir (yəni, şəbəkə tam əlaqəli bir qrafikdir). Şəbəkə təlimi də özünəməxsusdur -

neyronlar arasındakı bütün əlaqələr üçün çəkiliəri analitik hesablamaq lazımdır, bu da təlimin bir dövrə davam etməsi deməkdir. Təlim (və ya çəkilişin analitik hesablanması), sanki şəbəkənin çəki əmsallarında şəbəkənin yadda saxlamalı olduğu bir sıra standart nümunələri saxlayır. Şəbəkə öyrədildikdən sonra onu iş rejimində idarə etmək olar ki, bu da ənənəvi tək qaçışdan fərqlidir.[4] Hopfield şəbəkəsi növbəti vəziyyəti əvvəlki vəziyyətə bərabər olana qədər işləyir, yəni şəbəkə tarazlığa çatmalıdır. Əldə edilmiş tarazlıq vəziyyəti mütləq yadda saxlanılan standart nümunələrindən birinə uyğun gəlir. Beləliklə, zədələnmiş nümunələrin tanınması və hətta bərpası həyata keçirilir.

Hopfield şəbəkəsinin inkişafı qeyri-məhdud Boltzmann maşını adlanırdı, bu isə şəbəkənin stoxastik versiyasıdır. Boltzmann maşını təlim üçün simulyasiya edilmiş tavlama alqoritmindən istifadə edən təkrarlanan neyron şəbəkəsidir.[3] Qeyri-məhdud bir maşın mürəkkəb kombinator problemləri həll etməyə imkan verir, lakin neyronlar arasında çox sayda əlaqənin birləşmə hissəsindəki kombinator partlayışı səbəbindən praktik tətbiqi çətinləşir və ya hətta qeyri-mümkündür. Bununla belə, neyronlar arasındakı əlaqələrin sayına məhdudiyyətdən istifadə etsək, Boltzmann maşını daha az güclü olur, lakin onun istifadəsi olduqca mümkündür. Xüsusilə, dərin inam şəbəkələri Boltzmann maşınlarının kaskadlarından formalaşır - əvvəlcə şəbəkə Boltzmann maşınları üçün standart alqoritmdən istifadə etməklə öyrədilir, sonra xətanın geri yayılmasından istifadə edərək yenidən hazırlanır

Dərin şəbəkələr

Dərin birbaşa ötürmə neyron şəbəkəsinin başqa bir nümunəsi Dərin Qalıq Şəbəkədir (DRN). İçindəki gizli təbəqələrin sayı çox böyük ola bilər və bir təbəqədən birbaşa əlaqələr yalnız növbəti təbəqəyə deyil, həm də sonrakı təbəqələrə ötürülür. Bu zaman giriş məlumatı da hər bir təbəqəyə dəyişməz formada ötürülür ki, hər bir təbəqə sanki bir cüt (giriş məlumatı, əvvəlki təbəqənin çıxış məlumatı) alır.

Həmçinin təkrarlanan neyron şəbəkələrə, yəni neyronun çıxışını öz girişinə bağlamaq və ya uzaq təbəqələrdəki neyronlardan ən yaxın olan neyronlara əks əlaqə yaratmaq mümkün olan şəbəkələrə daha yaxından nəzər salacağıq. Bu halda, təkrarlanan bağlantılar üçün qiymət neyron şəbəkəsinin saat dövrlərində ölçülən müəyyən bir gecikmə ilə təmin edilir. Prinsipcə, həm Hopfield şəbəkəsi, həm də Boltzmann maşını özlüyündə artıq təkrarlanan şəbəkələrdir, lakin onlar özlərinin ən primitiv sinfini təmsil edirlər.

İlk təkrarlanan neyron şəbəkələrindən biri 1987-ci ildə təklif edilmişdir - Hopfield şəbəkəsinin daha ətraflısı olan və fərqlilik kriteriyası Hamming məsafəsi olan ikili vektorların təsnifatı problemini həll edən Hamming şəbəkəsi.[2] Hamming şəbəkəsi üçqatlı şəbəkədir, halbuki ikinci və üçüncü təbəqələrdəki neyronların sayı təsnifat siniflərinin sayına bərabərdir və ikinci - üçüncü təbəqələrdən - ikincidən birinciyə qədər təkrarlanan əlaqələr mövcuddur və üçüncüdən üçüncüyə. Təlimdən sonra şəbəkə giriş nümunəsinin aid olduğu sinfin nömrəsini verir. Bu şəbəkə kifayət

qədər dar bir problem sinfi üzərində çox effektiv işləyir. Xüsusilə, qara və ağ şəkilləri tanımaq üçün istifadə edilə bilər: barkodlar, indeks nömrələri və s.

1988-ci ildə Bart Kosko "iki istiqamətli assosiativ yaddaş" adlandırdığı bir növ neyron şəbəkəsinin inkişaf etdirdi (və bu gün Kosko şəbəkəsi adlanır). Bu, neyronların bir hissəsinin daxil olduğu, qalan neyronların isə çıxış olduğu Hopfield şəbəkəsinin bir variantıdır. Giriş və çıxış təbəqələrinin bütün neyronları bir-birinə Hopfield şəbəkəsi ilə eyni şəkildə öyrədilmiş iki istiqamətli bağlantılarla bağlıdır. Kosko şəbəkəsi Hopfield şəbəkəsi ilə eyni vəzifələr üzərində işləyir, lakin bunu bir az daha səmərəli edir. Həmçinin, bu şəbəkənin bəzi alt növləri, xüsusən də əməliyyat zamanı keçidlərin çəkilişinin dəyişdirildiyi adaptiv versiya hazırlanmışdır. Beləliklə, adaptiv Kosko şəbəkəsi təhrif olunmuş və səs-küylü nümunələri müəyyən etməyə imkan verir.

Təkrarlanan neyron şəbəkələrinin tədqiqi prosesində məlum oldu ki, onlar adi süni neyronlarla o qədər də səmərəli işləmir - adi neyronlar zaman keçdikcə "qaranlıqlaşır" və öyrənmə qabiliyyətini itirirlər. Bu, təkrarlanan neyron şəbəkələrində adi neyronlardan təsnifat məsələləri və ən əsası, zaman sıralarının proqnozlaşdırılması üçün səmərəli istifadə etməyə imkan vermir. Və bu zaman yeni növ süni neyronların yaradılması ideyası yarandı. Bu baxımdan ən məşhurlarından biri LSTM neyronudur (ingilis dilindən LongShort-TermMemory - "uzun qismüddətli yaddaş").[3]

Beləliklə, 1997-ci ildə Sepp Hohreyter və Jürgen Schmidhuber süni neyronun yeni versiyasını təklif etdilər, daha sonra 2000-ci ildə Feliks Gers tərəfindən təkmilləşdirildi. LSTM neyronlarından ibarət süni neyron şəbəkəsi Turingə nəzərən universaldır, yəni onun köməyi ilə hər hansı hesablana bilən funksiyaları hesablaya bilərsiniz (belə bir neyron şəbəkənin çəki matrisini proqram kimi qəbul edilə bilər). Məhz bu neyron şəbəkələri bu gün süni intellekt sahəsində çalışan aparıcı şirkətlərin həlləri qurmaq üçün fundamental əsasdır.

Süni neyron şəbəkələri süni intellekt problemlərində, şəkillərin axtarışında və təhlilində, müasir axtarış sistemlərinin işində və bir çox sahələrdə istifadə olunur.

Ədəbiyyat:

1. Borovskaya E. V., Davydova N. A. Süni intellektin əsasları "Bilik Laboratoriyası" nəşriyyatı, Moskva, 2016.
2. Dushkin R. Süni intellekt. DMK Press, Moskva, 2019.
3. Rodzin I. Süni intellekt. Dərslik 2015.
3. Ossovsky S. İnformasiya emalı üçün neyron şəbəkələri / Per. Polşadan olan İ.D. Rudinski. - M.: Maliyyə və statistika, 2002. - 344 s.: ill.
4. EVOLUTION [V6] – Learn to Walk (genetic algorithm & Neural Network). [Elektron resurs]. – Giriş rejimi: <https://www.youtube.com/watch?v=h-89xjWpV4U>.
5. Google's DeepMind AI Just Taught Itself To Walk [Электронный ресурс]. – Google-un DeepMind süni intellekt sistemi sadəcə yeriməyi özü öyrətdi [Elektron resurs]. –